

КТО И КАК ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАРОД В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: ДОКТРИНАЛЬНЫЙ И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ

WHO REPRESENTS THE PEOPLE AND HOW IN PUBLIC AUTHORITIES: DOCTRINAL AND CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*д.и.н., к.ю.н., профессор,
Краснодарский университет МВД России.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of History, Candidate of Law, Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

Функционирование органов публичной власти современных государствах осуществляется непременно на основе народного представительства в этих структурах. Этот тезис общепризнан, и он получил сильнейший толчок в своем развитии со времен буржуазных революций в Европе (XVII-XVIII вв.), и с тех пор находит отражение в конституциях. В статье на основе анализа конституционных актов, научных трудов по данной проблематике дается теоретическая и конституционно-правовая характеристика форм и способов представительства граждан в органах власти, при этом акцент делается на организации и проведении выборов как важнейшего механизма реализации народного представительства применительно к Российской Федерации. Отмечается, в частности, что представительство народа не имеет оптимального варианта (об этом свидетельствует прежде всего низкая явка на выборах разных уровней), но действующему механизму пока альтернативы нет.

The functioning of public authorities in modern states is necessarily carried out on the basis of popular representation in these structures. This thesis is generally accepted, and it received a strong impetus in its development since the time of the bourgeois revolutions in Europe (XVII-XVIII centuries), and since then has been reflected in constitutions. The article, based on the analysis of constitutional acts and scientific works on this issue, provides a theoretical and constitutional-legal description of the forms and methods of representation of citizens in government bodies, with the emphasis placed on the organization and conduct of elections as the most important mechanism for the implementation of popular representation in relation to the Russian Federation. It is noted, in particular, that the representation of the people does not have an optimal option (this is evidenced primarily by the low turnout in elections at various levels), but there is no alternative to the current mechanism.

Ключевые слова: *Публичная власть, народ, представительство, конституция, суд, государство, выборы, депутат.*

Key words: *Public power, people, representation, constitution, court, state, elections, deputy.*

Согласно ст. 3 Конституции России носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, который «осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной

власти и органы местного самоуправления». В этой связи в юридической литературе справедливо отмечается, что «нельзя говорить о приоритете той или иной формы демократии, так как они равным образом важны для реализации народовластия» [1, с. 28]. Вместе с тем практика развития обществ показывает, что форма непосредственного осуществления власти занимает ничтожно малый объем в реализации властных полномочий народа – это делается в абсолютном большинстве случаев посредством представительства народа (населения) в органах публичной власти, которое, в свою очередь, реализуется путем выборов представителей (депутатов) в такие структуры. При этом в работах по конституционному праву выборы обычно рассматриваются как форма реализации субъективных избирательных прав, демократический процесс, механизм формирования органов публичной власти, необходимая составляющая демократической организации государства, высшее проявление власти народа и одна из важнейших основ конституционного строя (работы О.Н. Булакова, А.А. Вешнякова, Е.И. Колюшина, Е.Е. Некрасова, В.В. Панкратова и др.).

Признавая значимость названных характеристик, отражение в них отдельных сторон юридической природы выборов, нетрудно заметить, что они описывают выборы преимущественно как систему ограниченных во времени предметно-целевых общественных отношений, по общему правилу прекращающихся в связи с избранием нового представительного органа публичной власти. Иначе говоря, можно говорить о выборах народных представителей во власть как в широком, так и в узком смысле слова, и здесь мы имеем в виду прежде всего второй вариант. Конституция России, как видно из процитированной и из иных статей (ст. 11, 12 и др.), предусматривает функционирование как органов государственной власти (на уровне Федерации и субъектов Федерации), так и органов местного самоуправления, которые также относятся к органам публичной власти.

При этом Л.Ю. Грудцына отмечает, что «если в государственной власти выражается воля всего народа, всего государства, то в местном самоуправлении реализуется власть лишь местного населения» [2, с. 17] а В.Н. Влазнев указывает на то, что «нельзя говорить, что через органы местного самоуправления народ (понимаемый как единый российский народ) осуществляет свою власть» [3, с. 106] (имеются и более радикальные точки зрения, в частности, Е.А. Лукьянова вообще считает действующую Конституцию Российской Федерации с точки зрения сущности власти и формы государства, а также по многим другим параметрам фиктивной [4, с. 21], однако в работе этого автора преобладают политологические оценки публицистического характера, и принять такой подход мы, конечно, не можем). Очевидно, что применительно к муниципальной, местной публичной власти правильнее вести речь о власти не «народа», а населения муниципального образования или «местного сообщества» [5, с. 52]. Таким образом, местное самоуправление – это разновидность публичной власти, которая, согласно конституционным положениям, населением реализуется прежде всего путем избрания соответствующих представительских структур, которые, в свою очередь, формируют все необходимые исполнительные, контрольные и иные органы власти и управления. Так, на федеральном уровне избираемые Президент РФ и депутаты Государственной Думы ФС РФ формируют правительство. То же происходит на уровне субъектов РФ и на муниципальном уровне, но, разумеется, со своей спецификой. При этом Ю.М. Лермонтов справедливо подчеркивает, что «представительная муниципальная демократия характеризует конституционный режим местного самоуправления и является необходимой формой его реализации» [6, с. 29].

Как видно, одной из фундаментальных категорий в рассматриваемом контексте является представительство населения во власти, где главенствующую роль играют депутаты. Сразу следует заметить, что данная категория неоправданно, на наш взгляд, обходится вниманием законодателя. В Конституции России этому аспекту (представительству народа во власти) также не уделено должного внимания – здесь понятие «представительство» используется в

несколько другом смысле. Так, согласно ч. 4 ст. 80 Президент России как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. В ст. 94 указывается, что Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и законодательным органом Российской Федерации. В литературе справедливо отмечается, что в данном случае речь идет не только о представительстве народа, но и представительстве Российской Федерации как суверенного государства [7, с. 23].

Кроме того, термин «представительство» широко используется в случаях, когда определенное должностное лицо уполномочивается представлять какой-либо орган государственной власти или орган местного самоуправления. Так, согласно ст. 24 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» председатель Правительства имеет право представлять Правительство Российской Федерации. В теории государства по вопросу о народном представительстве высказываются различные точки зрения. Так, по мнению Н.И. Лазаревского, представительный орган (в данном случае – парламент) квалифицируется как представитель народа [8, с. 110]. По мнению С.Э.Несмеяновой, представительный орган представляет, в числе прочего, нации и народности [9, с. 229]. М.Н.Марченко считает, что официальным представителем всего общества является государство, а не какой-либо его орган [10, с. 193]. Обобщая эти и подобные им позиции, мы можем отметить, что все они по своему резонны.

Вместе с тем следует сделать одну существенную оговорку, которая заключается в том, что не может быть какого-либо органа власти, который бы представлял народ (население) в целом – каждый орган власти, избранный населением (народом), представляет его во вполне конкретных сферах общественных отношений. Что касается всего государства (обращаясь к позиции М.Н. Марченко), то здесь, по нашему мнению, нет достаточных оснований говорить о том, что государство в таком (самом общем) понимании представляет интересы населения (народа), поскольку целенаправленного делегирования полномочий всего общества всему государству в представительских целях нет. Применительно к муниципальному уровню следует согласиться с Н.В. Джагарян, которая под представительством в сфере муниципально-властных отношений понимает «такие качества, режим функционирования органа муниципальной власти, в силу которых этот орган способен формулировать волю местного сообщества, выражать его интересы в своей деятельности» [11, с. 52]. В рассматриваемом контексте представляет интерес позиция о значении в институте народного представительства депутатов. Так, в речи, обращенной к избирателям Бристоля еще в конце XIX в., американский политический деятель Э.Бурке отмечал: «Парламент – это обсуждающая ассамблея одной нации, имеющая один общий интерес, который должен определяться не местными запросами, не местными предубеждениями, но общей пользой, являющейся результатом общего здравого смысла. Вы, конечно, выбираете конгрессмена, но, когда вы выбрали его, он уже не конгрессмен от Бристоля, а член парламента» [12, с. 46], то есть депутат, избранный населением от вполне конкретной территории государства, становится выразителем интересов всего государства.

Аналогичная точка зрения высказывается и российскими исследователями. Так, по мнению А.А. Мишина, «современная конституционно-правовая доктрина рассматривает депутата парламента как представителя всей нации, а не соответствующего избирательного округа» [13, с. 208]. Однако в научно-правовой литературе все же доминирует иная позиция. В частности, еще в 1917 г. В.М. Гессен писал о том, что «депутат – это мандатарий своих избирателей» [14, с. 76]. Наш современник Л.А. Нудненко также полагает, что депутат – это прежде всего представитель избирателей, которые делегировали ему свои полномочия представлять их интересы в соответствующей властной структуре [15, с. 7]. По мнению А.М. Старостенко, «депутат является представителем определенной социальной группы, профессионального сообщества, слоя общества, класса» [16, с. 105].

Согласно позиции О.Н. Дорониной, депутаты «сами по себе» являются представителями различных общественно-политических течений и в достаточной степени выражают интересы различных социальных групп» [17, с. 99]. И.В. Захаров пишет о том, что депутатский мандат — это «право и одновременно обязанность на представительство интересов своего избирательного округа» [18, с. 43]. Как видно, преобладает точка зрения, в соответствии с которой институт депутатства как способ народного представительства во власти трактуется достаточно узко. При этом, как отмечалось ранее, российская конституция не содержит соответствующих положений, в которых раскрывалась бы суть народного представительства, что, очевидно, можно отнести к недостатку основного закона, поскольку данный вопрос мы расцениваем как фундаментальный в системе общественных властеотношений.

Между тем в конституциях ряда стран такого рода нормы имеются. Например, в бельгийской конституции указывается, что члены обеих палат представляют нацию, а не только тех, кто их избрал» (ст. 42 Конституции Бельгии) [19]. Похожая норма включена в германскую конституцию, где в ст. 38 указывается, что депутаты Бундестага являются «представителями всего народа» [20]. Также трактуется депутатский мандат в греческой и итальянской конституциях. Если обратиться к анализу толкований конституционных норм, так или иначе связанных с институтом народного представительства, которые дает Конституционный суд РФ, то здесь выявляется достаточно взвешенная позиция – КС РФ в целом придерживается позиции, согласно которой и депутат, и парламент являются представителями народа, и это является важнейшим конституционным принципом [21, с.3]. Указывая на необходимость обеспечения независимого статуса депутатов, КС РФ в одном из решений указал, что они представляют в парламенте «не особые интересы голосовавшего за них местного (по избирательным округам) корпуса избирателей, а интересы народа» [22].

Основной аргумент в обоснование этой позиции состоит в том, что «если избранный депутатский корпус был бы признан представляющим только голосовавших за него избирателей, он не мог бы претендовать на представительство всего народа», в связи с чем «неизбежно приходится признать, что депутат, избранный частью избирателей, является, образно говоря, слугой не своих избирателей, а всего народа» [22]. Это, по мнению КС РФ, непосредственно вытекает из нормативного содержания ст. 3 Конституции РФ. Несколько позже КС РФ по данному вопросу сделал дополнение, которое заключается в том, что «из статей 3, 32, 94, 95 и 96 Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи следует, что все законно избранные депутаты Государственной Думы являются представителями народа и, следовательно, представителями всех граждан, которые вправе осуществлять управление делами государства через своих представителей» [23]. При этом победивший на выборах кандидат «становится депутатом Государственной Думы как представительного органа Российской Федерации, то есть представителем народа в смысле статьи 3 Конституции Российской Федерации» [23].

Одновременно КС РФ полагает, что и весь парламент в целом является органом, имеющим мандат народа и соответственно представляющим народ России. При этом, однако, ряд авторов высказывает иную позицию. Так, указывается, что депутат может квалифицироваться как представитель части народа, поскольку, во-первых, граждане имеют разные политические взгляды и предпочтения, во-вторых, немаловажно, какую электоральную поддержку получил депутат. Если, например, применялась мажоритарная одномандатная система относительного большинства и в округе баллотировалось значительное число кандидатов, возможна ситуация, когда соперники избранного парламентария в совокупности получили больше голосов, чем победивший на выборах кандидат. В подобных условиях данное лицо не может квалифицироваться как представитель даже своего избирательного округа [7, с. 31].

На наш взгляд, в подобных рассуждениях некоторые вещи излишне категоричны. Это касается, в частности, положения о том, что если соперники кандидата в совокупности получили больше голосов, чем победивший кандидат, то последний не может квалифицироваться как представитель даже своего избирательного округа. В реальности ситуация действительно так может случиться. Однако, при указанной логике, представителем населения может быть только кандидат, который получил абсолютное (свыше половины от числа всех зарегистрированных избирателей) большинство голосов. Но здесь лишь действует формальный признак, и тем более в условиях, когда отменен порог явки, и победителем при мажоритарной системе является кандидат, набравший простое большинство голосов. Так, на муниципальных выборах явка очень низкая - в среднем победившие кандидаты набирают от 20 до 30% голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах. Простой расчет показывает, что за каждого победившего депутата было отдано примерно 9-10% голосов от общего числа избирателей избирательного округа, а если брать всех жителей, то получается около 6-7% от их числа. При таком раскладе, если исходить из вышеизложенных рассуждений, не может быть и речи о том, что такой депутат является представителем всего населения муниципального образования. Но другие-то набрали еще меньше!

Не будем забывать при этом, что население все менее активно участвует в муниципальных выборах, и «получить» такого «абсолютного» депутата в настоящее время чрезвычайно сложно. Очевидно, поэтому законодатель, отражая фактическое положение дел, определил, что представителем населения может быть и депутат, получивший поддержку всего тех же 9-10% от общего числа избирателей избирательного округа (при этом важно заметить, что здесь не берется в расчет та поддержка кандидату, которая могла быть проявлена со стороны избирателей, не пришедших на выборы, и поэтому нельзя однозначно говорить, что объективно победивший кандидат получил только тот процент голосов, который оказался в итоге в протоколе избирательной комиссии).

Конечно, это далеко не оптимальный вариант, но по-другому пока не получается, а без депутатов демократическая власть сформирована быть не может - выборы должны проходить в обязательном порядке. Таким образом, победивший на муниципальных выборах кандидат в депутаты даже с указанными результатами по формальному признаку является представителем населения, проживающего не только на территории избирательного округа, но и на территории всего муниципального образования. Очевидно, что такую ситуацию можно расценивать как издержки современной демократии в России, однако иного варианта реализации представительства народа (населения) во власти ни наукой, ни практикой пока не предложено.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комкова Г.Н., Шудра О.В., Даурова Т.Г. и др. Институт прав человека в России. Саратов, 1998.
2. Грудцына Л.Ю. Правовая природа и формы взаимодействия гражданского общества и государства // Законодательство и экономика. 2007. № 11. С. 15-19.
3. Влазнев В.Н. Гражданское общество как предмет конституционно-правового исследования: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.
4. Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы Конституции Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 15. С. 19-24.
5. Джагарян Н.В. Муниципальная представительная демократия в России. Ростов-на-Дону, 2010.
6. Лермонтов Ю.М. Конституционно-правовая институционализация муниципальной демократии в современной России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009.

7. Астафичев П. А. Народное представительство в современной России: проблемы теории и правового регулирования: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006.
8. Лазаревский Н.И. Русское государственное право. Том 1. Конституционное право. Пг., 1917.
9. Несмеянова С.Э. Федеральное Собрание и Конституционный Суд: вопросы соотношения и взаимодействия // Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт. М., 2003. С. 227-231.
10. Марченко М.Н. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и содержания // Правоведение. 2003. № 1. С. 189-204.
11. Джагарян Н.В. Муниципальная представительная демократия в России. Ростов-на-Дону, 2010.
12. Цит. по: Крылов Б.С. США: федерализм, штаты и местное управление. М., 1968.
13. Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран. М., 1999.
14. Гессен В.М. Основы конституционного права. Пг., 1917.
15. Нудненко Л.А. Понятие и классификация гарантий деятельности депутата законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2003. № 6. С. 7-11.
16. Старостенко А.М. Теоретические и правовые основы формирования правосознания депутатов // Теория и практика государственного и муниципального управления: политико-правовые, социальные и экономические факторы развития. Орел, 2003. Т. 1. С. 106.
17. Доронина О.Н. Законодательная процедура как средство обеспечения прав и свобод человека и гражданина // Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт. М., 2003. С. 98-103.
18. Захаров И.В. Правовой статус депутата представительного органа муниципального образования (проблемы теории и практики). Екатеринбург, 2001.
19. Конституция Бельгии // Конституции государств Европейского Союза. М., 1997. С. 101-144.
20. Основной закон Федеративной Республики Германии // Конституции государств Европейского Союза. М., 1997. С. 169-234.
21. Джагарян А.А. О природе конституционных принципов в национальной правовой системе // Конституционное и муниципальное право. 2009. N 17. С. 2 - 4.
22. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.12. 1996 г. по делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 года "О порядке отзыва депутата Московской областной Думы" в связи с запросом судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 348.
23. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.11. 1998 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона от 21 июня 1995 года "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 48. Ст. 5969.

© Упоров И.В., 2024.